

УДК.911.2.

О СОВЕРШЕНСТВОВАНИИ ТРЕБОВАНИЙ К НАЗВАНИЯМ ГЕОГРАФИЧЕСКИХ ОБЪЕКТОВ В УЗБЕКИСТАНЕ

Сейтнийазов Кошкарбай Матенович

Нукусский государственный пединститут имени Ажинияза. г. Нукус

Республика Узбекистан.

E-mail: q.seitniyazov@gmail.com

***Аннотация:** Статья посвящена анализу законов, постановлений и других нормативно-правовых документов, принятых в целях реализации национальной топонимической политики в Узбекистане, и усовершенствования механизмов их практического применения. Кроме того, в статье анализируются вопросы внесения изменений и дополнений в Закон Республики Узбекистан «О наименованиях географических объектов», а также эффективной координации деятельности в данном направлении, обеспечения четкого и единообразного применения законодательства. А также изучено необходимость дальнейшего совершенствования государственной политики в сфере наименования и переименования географических объектов.*

***Ключевые слова:** географический объект, географическое название, государственный реестр, экспертиза имени, национальная стандартизация, использование и охрана наименования.*

Введение. В последние годы проводятся последовательные реформы с целью дальнейшего совершенствования механизмов открытого общения с общественностью, учета мнения большинства при принятии важных документов, имеющих значение в жизни людей. В новой редакции с дополнениями и изменениями принят Закон Республики Узбекистан «О

наименованиях географических объектов», в котором нашли отражение важные черты истории, образа жизни, традиций, профессий и хозяйственной деятельности нашего народа (02.11.2022 г. № ЗРУз-799) является ярким примером. До настоящего времени действующий закон (12.10.2011г. № ЗРУз - 303) состоит из 24 статей, в 6 из которых внесены изменения и дополнения.

В новой редакции Закона Республики Узбекистан «О наименованиях географических объектов» за подписью Президента Республики Узбекистан Ш.Мирзиёева (02.11.2022) предусмотрено, что полномочия по наименованию и переименованию географических объектов в города с районами будут переданы из районных Советов народных депутатов в горсовет.

Законом устанавливается государственный орган, специально уполномоченный на проведение комплекса топонимических, этнографических, лингвистических, картографических и иных исследований, направленных на определение соответствия предложений о наименовании и изменении их наименований всем географическим объектам на территории нашей страны требованиям законодательства. Эти важные задачи законом возложены на Кадастровое агентство и специально созданный при нем Центр республиканской топонимической службы.

Самое главное, с принятием этого закона урегулирование правоотношений в области наименования и переименования географических объектов, установление единой формы наименования для служебного и общего пользования, ведение государственного реестра, пополнение будут решены вопросы создания единой электронной базы данных, проведения экспертизы, национальной стандартизации, использования наименований, сохранения и охраны. Стоит отметить, что в настоящее время созданы все нормативно-правовые базы для проведения национальной топонимической политики в нашей стране.

Цель исследовательской работы - ознакомиться с содержанием и сущностью дополнений и изменений, вносимых в целях совершенствования

Закона Республики Узбекистан «О наименованиях географических объектов». Для достижения поставленной цели предусматривается выполнение следующих задач: а) сравнительный анализ дополнений и изменений в действующий закон; б) сущность нормы учета мнения местного населения при наименовании географических объектов и изменении их наименований; в) содержание и характер полномочий граждан по выдвижению инициатив по наименованию географических объектов; ж) анализ причин, по которым полномочия по наименованию географических объектов в городах с районами предоставлены городским Советам народных депутатов; г) определение порядка именования составных частей населенных пунктов именами лиц, оставивших глубокий след в истории Узбекистана или мира.

В ходе исследовательской работы широко использовались географическое сопоставление, историческое сопоставление, этимологический анализ, лингвистические, статистические и картографические методы, а также возможности информационных технологий.

Согласно закону, хаким района или города может инициировать инициативу граждан о присвоении составным частям населенных пунктов (кварталам, проспектам, улицам, скверам, паркам, проспектам) имен лиц, оставивших глубокий след в истории Узбекистана или мира, а также органов самоуправления граждан, предприятий, учреждений., рассматривает ходатайства организаций и направляет их вместе с необходимыми документами в комиссию по наименованию и переименованию географических объектов, действующую на общественной основе при районной или городской управе.

Постановление Кабинета Министров Республики Узбекистан и дополнения к другим нормативно-правовым документам, принятые в целях обеспечения выполнения требований настоящего Закона, своевременного осмысления изменений, происходящих в топонимической политике нашей страны, создания и консолидации в короткие сроки единой электронной базы названий всех географических объектов, существующих в топонимике регионов,

необходимо будет досконально изучить проблемы, устранить их и строго придерживаться традиций нашего народа, сложившихся и совершенствовались на протяжении веков, в наименовании и переименовании новых географических объектов.

По решению Кабинета Министров Республики Узбекистан, которое в настоящее время находится на общественном обсуждении, будут внесены и утверждены дополнения в Положение о республиканских и региональных комиссиях по наименованию и переименованию географических объектов. Положение подтверждает, что республиканская и областные комиссии являются специальными органами, осуществляющими контроль за исполнением требований закона. При этом в данном решении четко определен порядок наименования вновь создаваемых географических объектов компетентными органами государственной власти и управления в соответствии с требованиями законодательства.

В новую редакцию Закона «О наименованиях географических объектов» включена четкая норма о недопустимости присвоения географическим объектам одного и того же наименования. Согласно ему, как правило, не допускается давать одно и то же название областям, районам, городам в пределах республики, а также нескольким однородным географическим объектам в пределах одного района, города или населенного пункта. Потому что, если повторяющиеся названия увеличиваются, они обедняют название места и вызывают увеличение искусственных названий, не связанных с историей и природными условиями места. Иными словами, повторяющееся название отрицательно сказывается на адресной функции, которая является основным качеством топонима.

Следует отметить, что выбор наиболее подходящего названия, полностью соответствующего географическим объектам, является очень сложным вопросом. Имя – достояние народа, а именование – искусство, сказал известный ученый Суюн Караев. Если имя будет выбрано правильно, оно станет поистине народным достоянием как произведение народного творчества. Для этого,

прежде всего, название должно быть простым, простым, понятным для всех, отражать настоящую правду, иметь глубокую научную, политическую, практическую и воспитательную ценность. Горький опыт недавнего прошлого показал, что неоправданное хвастовство, называние имен, далеких от реальных событий, т. е. идеологическое восхваление, не является жизнеспособной политикой. Поэтому целесообразно выбирать название географического объекта, исходя из реальных событий, быта, существующих природных, экономических, социальных и культурных факторов.

Среди имен, появившихся в последние годы, немало по-настоящему народных, восточных, красивых имен, как по смыслу, так и по грамматике. Вместе с тем встречаются и имена нарицательные, различные прозвища, девизы, не соответствующие требованиям закона и правилам номенклатуры. Например, в некоторых местах в качестве названий поселения или его составных частей были выбраны многие родственные существительные, такие как Ильгор, Мусаффо, Фазо, Махарат, Парвоз, Ихлос. Проще говоря, такие родственные слова не могут быть названием географического объекта, они не обладают топонимическим «иммунитетом», им насильно выдается «паспорт» быть географическим названием.

Как отмечают специалисты, не всякое слово может быть топонимом, географический объект «выбирает» себе подходящее название. При выборе названий для географических объектов совершенно неуместно увлекаться современными названиями и отказываться от названий, связанных с историей и географией места. В последние годы строительство множества жилых домов в масштабах республики привело к появлению новых улиц, кварталов и населенных пунктов, все они должны быть названы согласно требованиям закона.

В первую очередь целесообразно давать народное название вновь образуемым населенным пунктам и их составным частям, если для этого места есть народное название, если такового нет, то можно выбрать новое название.

Важно, чтобы названия, данные новым географическим объектам, отличались от прежних, не повторялись и не нарушали правил существующей топонимической системы.

Для этого, прежде всего, необходимо оживить работу комиссий по наименованию и изменению наименований географических объектов, организованных при областных, городских и районных органах власти. Кроме того, члены комиссии под руководством представителей органов местного самоуправления должны проверить научные названия всех географических объектов в городах и районах и проверить правильность их написания латиницей.

Независимо от формы собственности, количество ошибок сократится, если решение этой комиссии при органе местного самоуправления будет работать с названием любого вновь установленного географического объекта. При выборе названия учитывали такие факторы, как природные условия региона, хозяйство, местные географические термины, язык и диалекты населения, историю, этнографию, не забывая при этом, что топонимы имеют духовно-просветительское значение, и что они должны служить пробуждению в людях чувства гордости и патриотизма, служить формированию чувства патриотизма.

Исходя из требований текущего периода, необходимо определить единую форму написания названия любого географического объекта для официального и всеобщего употребления и стандартизировать ее в национальном масштабе. Потому что развитие отношений между государствами и народами (политических, экономических, культурных и т. д.) требует использования топонимов в единообразной форме. В то же время, учитывая важнейшую функцию имен, т. е. функцию адреса, необходимо следить за тем, чтобы они были написаны правильно и всегда одинаково в картах, учебной литературе, публичных изданиях и других официальных и неофициальных документах.

Выводы. Исходя из требований, установленных Законом, принятым в новой редакции, при наименовании географических объектов и их

переименовании необходимо строго соблюдать следующие научные требования и критерии:

- географическим объектам не следует давать названия, чуждые национальным традициям и менталитету народа Узбекистана, и их названия не должны изменяться в этом духе;

- название должно соответствовать топонимической системе места, где находится данный географический объект;

- название должно отражать определенные природные, социально-экономические географические особенности места, а место и название должны находиться в гармонии;

- название не должно быть чуждым языковым особенностям языка населения, проживающего на данной территории, в нем должны ощущаться топонимическая традиционность, историчность, народность;

- название должно быть простым по форме, оригинальным и понятным, четким, кратким, емким, состоять не более чем из двух-трех компонентов (один из них может быть дополнительным) и выполнять функцию назначения (направления);

- новое название не должно повторять ранее существовавшие в данном регионе названия, оно должно быть легко запоминающимся, легким и легко произносимым;

- географическое название должно быть максимально свободным от идеологических взглядов;

- исторические названия являются свидетелями прошлого, их нельзя изменять, учитывая их географическое, лингвистическое, историческое, политическое и научное значение;

- при наименовании географических объектов и изменении их названий необходимо исключить случаи местничества, блата, злоупотребления служебным положением;

Заключение. За последние годы в нашей стране проведена большая созидательная работа. Облик наших городов и сел меняется до неузнаваемости. Возникают современные новые города, поселки, села и поселки. Вместе с ними возводятся многие хозяйственные объекты, учебные заведения, медицинские, культурно-бытовые, объекты торговли и общественного питания, микрорайоны, улицы и проспекты. Для всех них необходимо подобрать имя эlegantное, красивое, соответствующее вековым традициям и менталитету нашего народа.

Поэтому каждый номинатор должен быть осведомлен о правовых основах выбора названия географического объекта, критериях отбора, ответственных за сферу государственных организациях, правах и обязанностях номинатора. Потому что без четкого знания требований принятых законов и решений, относящихся к сфере, можно привести к ошибкам и путанице при выборе названия географического объекта.

Охрана наименований географических объектов, относящихся к историко-культурным ценностям и национально-духовному наследию народа Узбекистана предоставить, чтобы предотвратить необоснованные изменения, к географическим объектам Знаком с национальными традициями и менталитетом народа Узбекистана. Не допускать присвоения имен при присвоении названий географическим объектам и изменении их названий он предназначен для исключения случаев злоупотреблений.

Использованная литература:

1. О внесении изменений и дополнений в Закон Республики Узбекистан "О наименованиях географических объектов". Закон Республики Узбекистан. 02.11.2022 ЗРУз-799
2. Закон Республики Узбекистан «О наименованиях географических объектов» ЗРУз -303 от 2011 года.
3. Караев С. Топонимика Узбекистана с топонимическим словарем. -Т.: "Турон замин зие", 2015. -500 с.
4. Ючкевич В.А. Общие и региональные законы топонимики. - Минск. 1968 год.
5. Калуцков В.Н. «Имя» и география: топоним имени - к геоконцепту. Известия РАН. Географическая серия, 2016, № 2, с. 100-107.
6. Миракмалов М.Т. Природно-географические особенности топонимов Узбекистана и географическое языкознание. Автореферат д.ф.н. (докторская) диссертация. - Т.; 2020.
7. Хакимов К.М. О закономерностях образования и этимологии географических названий. Информация Географического общества Узбекистана. -Т.: 2020. 58 томов. - с.- 171-179.